

PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO - ENFERMAGEM

Certifico para os devidos fins que a **Profa Sandra Maria Leal Oliveira** participou das bancas de avaliação dos seguintes Trabalhos de Conclusão do Curso de Enfermagem desta Instituição de Ensino Superior:

1. **Camila da Silva Araújo; Vânia Corrêa Macedo. A educação em Enfermagem como caminho para a prevenção e promoção em saúde. 2023. Curso (Enfermagem) – Centro Universitário São José.**
2. **Tainá Augusto Vieira; Paula Beatriz Alves da Silva. Papel do Enfermeiro na Promoção da Saúde do Homem. 2023. Curso (Enfermagem) – Centro Universitário São José.**
3. **Ryan Rodrigues Alves; Ana Paula Oliveira; Raquel Oliveira Feitosa Sabadini. Atuação do Enfermeiro na PCR. 2023. Curso (Enfermagem) – Centro Universitário São José.**

Prof^a Dr^a Renata Hanzelmann
Coordenadora do Curso de Enfermagem
UNISÃO JOSÉ
Mat: 01782

Prof^a Dr^a Renata Hanzelmann
Coordenadora do Curso de Enfermagem
Centro Universitário São José